

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ

Турсунов Алишер Равшанович

Ташкентский химико – технологический институт
учитель Шахрисабзского филиала
e-mail: alishertursunov260@gmail.com

Тошбобоев Шохзод Махкамович

Ташкентский химико – технологический институт
учитель Шахрисабзского филиала
e-mail: shahzodshahriyor1992202120@gmail.com

Ахмедов Акбар Акрамович

Ташкентский химико – технологический институт
учитель Шахрисабзского филиала
e-mail: akbarakramovich1111@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11505032>

Аннотация. В данной статье даются понятия «управление качеством продукции», «подходы к качеству»; рассматриваются управление качеством продукции за рубежом, японские подходы к качеству, кружки качества.

Ключевые слова. Управление качеством продукции, японские подходы к качеству, проблема качества.

Управление качеством продукции во многих развитых странах являются заботой не только отдельных фирм, но и рассматривается как общенациональная проблема. На международном уровне действует Европейская организация по качеству (ЕОК), созданная в 1957 году. Она является ведущей международной неправительственной организацией в области качества. Членами ЕОК являются национальные организации по стандартизации и качеству (от России – Госстандарт).

Основными целями создания ЕОК являются разработка, совершенствование и пропаганда методов и теоретических принципов управления качеством. ЕОК проводит ежегодные конференции, на которых происходит обмен опытом и мнениями по проблемам качества продукции, пропагандируются последние достижения в решение теоретических и практических вопросов качества. Публикуются труды ежегодных конференций, выпускается журнал «Качество» («Quality»).

На национальном (государственном) уровне действуют национальные организации по качеству. Среди них одна из самых крупных – Американское общество по контролю качества (АОКК), созданная в 1948 году на общественных началах. В состав АОКК входят представители

крупнейших фирм, корпораций, научно исследовательских организаций США. Другая крупная национальная организация по качеству – Японский союз инженеров и научных работников.

Основными видами деятельности этой организации являются:

Специалисты союза проводят обследование фирм – претендентов

напрямую Деминга. Эта премия была учреждена в Японии в 1951 году в честь Эдвардса Деминга, одного из ведущих специалистов США по внедрению статистических методов контроля, так и фирмам за их практическое применение. Японский союз инженеров и научных работников проводит ежегодные месячники качества и всеяпонские съезды кружков качества,

организуют конференции и симпозиумы. В Великобритании на государственном уровне функционируют системы обобщения и анализа опыта разработки, производства и применения изделий (главным образом, военного назначения).

На отраслевом уровне в ряде стран в различных сферах деятельности действуют системы обобщения и анализа опыта обеспечения качества. Так, например, в США такая организация есть по морской и авиационной технике. На общеприемном уровне управление качеством осуществляется специально создаваемыми в фирме службами управления (обеспечения) качества.

Управление качеством на уровне фирмы в развитых странах основывается на развитии и широком применении системно-комплексного подхода, сущность которого заключается в последовательном и взаимосвязанном осуществлении комплекса технических, организационных, экономических, идеологических мероприятий, воздействующих на все стадии жизненного цикла изделий.

Комплексное управление качеством является современной формой менеджмента – системы управления предприятием в условиях рынка, ориентированной на достижение коммерческого успеха посредством производства продукции требуемого уровня качества. В соответствии с национальными и экономическими особенностями различных стран

формировались специфические подходы к управлению качеством на уровне фирмы.

Наибольшую известность получили американская (TQC – комплексное управление качеством) и японская (CWQC – управление качеством в рамках фирмы) концепции.

Американский подход к управлению качеством продукции основан на построении системы управления качеством, охватывающей все стороны деятельности фирмы. В соответствии с данной концепцией решение проблемы качества является главной заботой специального административного подразделения, специализирующегося на анализе качества продукции и выполняющего функцию контроля качества только силами специалистов по контролю.

Для японского подхода характерно постоянное и повсеместное участие в деятельности по управлению качеством всех подразделений и всего персонала фирмы от президента до рядового рабочего, обеспечение максимальной заинтересованности в этом каждого работника. При этом работники всех подразделений и уровней должны быть обучены методам управления и умению применять их на практике. Если руководители американских, а так же западноевропейских компаний подходили к управлению фирмой на основе критерия прибыли, то в отличие от них японские предприятия в своей деятельности руководствовались принципом “качество – прежде всего”. Успешная деятельность фирм в современных условиях обеспечивается менеджментом, базирующимся на новой философии управления, в основу которой положена проблема качества. Переориентация управления на качество требует, во-первых, чтобы вся управленческая деятельность подчинялась обеспечению высокого уровня качества. Это должно быть объявлено главной целью компании. Обеспечение высокого качества должно стать постоянной повседневной и естественной заботой всех работников. Во-вторых, нельзя обеспечить высокий и стабильный уровень качества путем организации его контроля лишь специальными службами. Необходимо развитие последовательного контроля скрытых работ, т.е. самоконтроля. За качество должны отвечать все. И в то же время всегда должно быть ясно, где и кто допустил брак.

В-третьих, в организации должны быть нейтрализованы силы, препятствующие распространению новой философии управления качеством. Это, прежде всего, среднее звено управления – различные

контрольные, инспекторские ит.п. службы, которым грозит упразднение в случае реализации идеи самоконтроля.

Использованная литература:

1. Агарков А.П. Управление качеством: учеб. пособие для вузов / А. П. Агарков. - М.: Дашков и К, 2007. - 218 с.
2. Герасимов Б. И. Управление качеством: учеб. пособие / Б. И. Герасимов, Н. В. Злобина, С.П. Спиридонов. - 2-е изд., стер. - М.: КНОРУС, 2007.-272 с.
3. Никифоров А.Д. Управление качеством: учеб. пособие для вузов / А. Д. Никифоров. - М.: Дрофа, 2004. - 720 с.
4. Одинокоев М.Ю. Управление качеством: учебно-методическое пособие / [Казан. гос. ун-т им. В. И. Ульянова-Ленина; сост.: к.т.н. М. Ю. Одинокоев]. - Казань: Казанский государственный университет, 2009. - 52 с.

